

உடல் நலம்

Body Health

திருமதி ச. சொப்னா (பார்வை மாற்றுத் திறனாளி), முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. S. Sopna (Visually Challenged), Tamil Ph.D Research Scholar, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0245-3058>

முனைவர் மு. ஜோதிலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத் துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Jothilakshmi, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidhasan University, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9368-889x>

DOI: 10.5281/zenodo.19684028

Abstract

This article examines the comprehensive concept of personal hygiene and physical health. Health is defined as the holistic well-being encompassing a balance of physical, mental, and emotional dimensions. Bodily cleanliness, grooming, and alignment are considered integral components of personal hygiene. To maintain this well-being and prevent the spread of infectious diseases, practices such as a balanced diet, regular exercise, yoga, and adequate rest are essential. Conversely, factors like improper diet, physical inactivity, stress, and sleep deprivation can lead to various diseases. Drawing from the aphorism of the classic Tamil philosopher Thiruvalluvar, the article emphasizes that maintaining physical health is fundamental to a disease-free life. The principles of a nature-aligned lifestyle, disciplined dietary habits, and virtuous conduct, as recommended in ancient Tamil literature, remain relevant guides for sustainable health today. Ultimately, this analysis illustrates that physical health is not merely a state of absence of disease but an active process towards achieving a complete quality of life.

Keywords: Health, Body, Wellness, Tamil Literature.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இக்கட்டுரை தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தின் முழுமையான கருத்தை பற்றி ஆய்கிறது. உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ஆகிய முப்பரிமாணங்களின் சமநிலையான நல்வாழ்வே உடல் ஆரோக்கியம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. உடல் சுத்தம், அழகுபடுத்துதல் மற்றும் சீரமைப்பு ஆகியவை தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தின் அங்கங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. தொற்றுநோய்களின் பரவலைத் தடுப்பதுடன், முறையான உணவு, உடற்பயிற்சி, யோகா மற்றும் போதுமான ஓய்வு போன்ற நடைமுறைகள் மூலம் இந்த நல்வாழ்வைப் பேண முடியும். மாறாக, முறையற்ற உணவுமுறை, உடல் இயக்கத்தின் குறைபாடு, மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற காரணிகள் பல்வேறு நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். இக்கட்டுரை, திருவள்ளுவரின் 'உடம்பார்க்கு உள்ளது நோய்' என்ற அடிகொண்டு, உடல் நலத்தைப் பேணுவதே நோயற்ற வாழ்வின் அடிப்படை என்ற கருத்தை வலியுறுத்துகிறது. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இயற்கையோடிணைந்த வாழ்வியல், சீரான

உணவுப் பழக்கம் மற்றும் நல்லொழுக்கம் ஆகிய கொள்கைகள் நிலையான ஆரோக்கியத்திற்கான வழிகாட்டுதல்களாக இன்றும் பொருந்துகின்றன. இறுதியாக, உடல் ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு நோயற்ற நிலை மட்டுமன்றி, முழுமையான வாழ்க்கைத் தரத்தை அடையும் செயல்முறை என்பதை இந்த ஆய்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சுகாதாரம், உடல், ஆரோக்கியம், தமிழ் இலக்கியம்.

முன்னுரை

மனிதன் உடல் மற்றும் மனம் சுகாதாரமாய் வாழ்வதற்குத் தன் உடல் மற்றும் மனத் தேவைகளைச் சரிசெய்து உடல் நலத்தைப் பாதுகாப்பதைத் தனிநபர்ச் சுகாதாரம் என்று அழைக்கிறோம். மேலும், உடலைச் சுத்தம் செய்வது, அழகுபடுத்துவது, சீர்ப் படுத்துவது, தனிநபர்களின் சுகாதாரத்தின் அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. தனிப்பட்ட சுகாதாரம் என்பது தொற்று நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கவும், தனிநபர்களின் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ஆகியவற்றின் நல்வாழ்வைப் பராமரிக்கவும் உதவும் நடைமுறைகளைக் குறிக்கிறது. உடல் ஆரோக்கியம் என்பது உடலின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் செயல்படுத்துகிறது. உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல், உடலில் கவனம் செலுத்துதல், கவனித்துக்கொள்வது அவசியம். உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த சீரான உணவை உட்கொள்வது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. உடற்பயிற்சி, யோகா மற்றும் மனம் ஆகியவை சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறது. நோய் இல்லாமை, மற்றும் உறுப்பின் அமைப்புகளில் சரியான செயல்பாடு மற்றும் உடல் செயல்பாடுகள் திறம்படச் செய்யும் திறன் உள்ளிட்ட நமது உடலின் நிலையின் பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. உடல் ஆரோக்கியமன வாழ்க்கை வாழவும், அபாயம் இல்லாமல் அதாவது நோயில்லாமல் அமைத்துக் கொள்வதில் உள்ளது. உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதன் மூலமே நோயற்ற வாழ்வினை வாழ முடியும். முறையற்ற உணவுமுறை, உடல் உழைப்பு, உடற் பயிற்சி இல்லாமை, உடல் பருமன், அதிக மன உளைச்சல், எதிலும் அவசரம், முறையான உறக்கமின்மை இவை அனைத்தும் பல்வேறு நோய்களுக்கு வித்திடுகின்றன. ஆரோக்கியமாக வாழ சீரான உணவுப் பழக்க வழக்கம், உடற்பயிற்சி, உடலுக்குச் சரியான ஓய்வு போன்றவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் உடல் நலம் பெறலாம். இக்கட்டுரையில், உடல்நலம் குறித்து! வள்ளுவரின் வாக்கை, வாழ்க்கையாக்கலாம்.

உடல்

அன்பு கொள்ள வலிமையான உடல் வேண்டும். வளமான மனம் வேண்டும். மனதை வயப்படுத்தி வழிப்படுத்துகிற உயிர் வேண்டும். வாயால் சொல்லுகிற அன்பு, விழியால் காட்டுகிற அன்பு. உறுப்புகளால் வெளிப்படுத்துகிற அன்பு எல்லாவற்றையும் விட, உயிராய் இருப்பதும் உயிராய் மதிப்பதும் தான் உயர்நிலையான மனிதக் குணம். மனத்தில் மட்டும் அன்பு இருந்தால் அது அன்புடைமை அன்று. உடல் முழுதும் வியாபித்திருக்கிற உயிர்போல, உயிர்நிலையாகக் கொள்வதே என்று தெரிவிக்கிறார். அன்பின் வழியில் ஒருவர் இருப்பார் என்றால் அவரிடத்தில் உயிர் தங்குகிறது என்று அர்த்தம். உயிர் இல்லை என்றால் அவ்வுடம்பு ஒரு பிணத்திற்கு சமம். ஆதலால் அன்பு இல்லாத ஒருவன் எலும்புக்கூட்டை தோல் போர்த்திய ஒரு உடம்பு என்றே நினைப்பார் மக்கள். இதனை,

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு

என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. (குறள்- 80)

என்று, குறளை ஒப்புநோக்கும் வகையில் மாணிக்கவாசகர் இதே கருத்தினை

ஆக்கையாற்பயனென், அரன்-கோயில்வலமவந்து.

பூக்கையாலட்டிப்போற்றி யென்னாதவிவ்,

வாக்கையாற்பயனென். (தேவாரப்பதிகங்கள் 09: 08)

என்று நான்காம் திருமுறையை ஒப்புநோக்கும் வகையில் உடம்பானது எலும்புகளால் ஆனது என்கிறார். இதே கருத்தினை, “உடும்புஉரித்து அன்ன என்புஎழு மருங்கின்” (புறம்-68;1, பக் 91)

என்று புறநானூற்றை படிக்கும் போது புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இதே கருத்தினை,

ஒருநாளும் நீதரியாய் உண்ணென்று சொல்லி

இருநாளைக் கீந்தாலும் ஏலாய்--திருவாளா!

உன்னோடு உறுதி பெரிதெனினும் இவ்வுடம்பே!

நின்னோடு வாழ்தலரிது. (அறநெ 36, பக். 38)

என்று உடலின் உள்ள உறுப்புகளை எவ்வாறு நல்வழிப்படுத்தி ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் வினைகளைக் கழிக்க முயற்சி செய்யவேண்டும். இவ்வாறு வினைகளைக் கழிப்பதன் மூலம் நல்வழிக்குச் செல்ல இயலும் என்பதால், உடலிலுள்ள மனதின் இயலாமையையும், உடலின் உணர்ச்சித் தன்மையையும், அதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது.

உயிர்

உயிர் என்பது மனித உடலின் இயக்க ஆற்றல், மனித வாழ்வின் அடிப்படை, மூச்சு, மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை என பலவிதமாக விளக்கப்படுகிறது. இது பல்வேறு கோணங்களில் பார்க்கப்படுகிறது. அறிவியலின்படி, இது உயிரணுக்களி வளர்சி மாற்றம், தகவமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம் போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு உயிரியல் நிகழ்வு ஆகும். வள்ளுவர் உயிர் இல்லை என்றால் உடம்பு இல்லை என்கிறார். ஆண்மா அழிவில்லாதது என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. உயிரை சுமக்கும் இந்த உடலானது, ஒவ்வொரு நாளும் அழிந்துகொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் நாம் சிறிதளவும் கவளைப்படாமல் இருப்பது சரியில்லை. உணர்ந்து கொண்டு, அதற்கு நேரத்தை திட்டமிட வேண்டும். இல்லை என்றால், தன்னை அது ஒரே வெட்டாக வெட்டி விடும்; எதைப் போன்று தெரியுமா? கூற்றையான வாளைப் போன்று. என்கிறார். இதனை,

நாள்ளன ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர்ஈரும்

வாளது உணர்வார்ப் பெறின். (குறள்- 334)

என உணர்ந்திச் செல்வதைப் பார்க்க முடிகிறது. மேலும், நாலடியார் இதே கருத்தினை,

உள்கூர் பசியால் உழைநசைஇச் சென்றார்க்கு

உள்ளூர் ரிருந்துமொன் றாற்றாதான்; - உள்ளூர்

இருந்துயிர் கொன்னே கழியாது தான்போய்

விருந்தின னாதலே நன்று. (நாலடி, 286, பக். 116)

என்று கூறியமைகிறது. குறுந்தொகையிலும்; இதே கருத்தினை பார்க்க முடிகிறது. “வாள்போல் வைகறை வந்தன்றால்” (குறுந் 157:4, பக் 340) என்றும். இதை ஒப்புநோக்கும் வகையில் முனைப்பாடியார் இதே கருத்தினை,

ஒருபால் திருத்த ஒருபால் கிழியும்

பெருவாழ்க்கை முத்தாடை கொண்ட - திருவாரை

வீணாள் படாமை நீ துன்பம் பொய்யேயாக

வாணாள் படுவது (அற. 34, பக். 36)

என்றும். இதை ஒப்புநோக்கும் வகையில் மேலும் கூறுகையில் சிவவாக்கியரும் இதே கருத்தினை,

உடம்புயிர் எடுத்ததோ உயிருடம்பு எடுத்ததோ

உடம்புயிர் எடுத்தபோது உருவமேது செப்புவிர்

உடம்புயிர் எடுத்தபோது உயிரிற்றப்ப தில்லையே

உடம்புமெய் மறந்துகண்டு உணர்ந்துஞானம் ஒதுமே. (சிவவாக். 90, பக். 11)

உடம்பானது உயிர் எடுத்து வந்ததா? அல்லது உயிரானது உடம்பு எடுத்துக் கொண்டு வந்ததா? உடம்புதான் உயிர் எடுத்ததென்றால் உயிர் உயிர் வந்த பிறகுதானே உடம்பே தோன்றுகிறது. உடம்பில் உள்ள உயிருக்கு உருவம் ஏது சொல்லுங்கள். உடம்பும் உயிரும் கூடிய மனிதன் இறந்த பின்னும் அவனது புகழ் அழிவதில்லையே. ஆகவே இவ்வுடம்பு உண்மையல்ல, என்பதை உணர்ந்து, கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்.

பசி

பசி என்பது மனிதனுக்கு அடிப்படையில் ஒரு உளவியல் அனுபவம், அல்லது நமது குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையிலான சிக்கலான சமிக்ஞையின் விளைவாக ஏற்படும் ஒரு உணர்வு. நமது செரிமானப் பாதை முழுவதும் ஊட்டச்சத்துக்கள் இருப்பதைக் கண்டறியும் ஏற்பிகள் உள்ளன. நமது செரிமான அமைப்பில் போதுமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதபோது, பசியின் ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, அவை மூளையின் பசி மற்றும் தாகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதியான ஹைபோதாலமஸுக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகின்றன. உணவின் போது என்ன நடக்கிறது என்பதற்கும் இதுவே உண்மை. நாம் சாப்பிடும்போது, இரைப்பை குடல் பாதையில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் ஹைபோதாலமஸுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஹார்மோன்களை உருவாக்குகின்றன. அவை ஹைபோதாலமஸை உற்பத்தி செய்யச் சொல்கின்றன. இது நமது பசியை அதிகரித்து, நம்மை சாப்பிட வைக்கிறது. என்பதை,

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். (குறள்- 225)

என்று, குறளை ஒப்புநோக்கும் வகையில் முனைப்பாடியார் இதே கருத்தினை

சோரப் பசிக்குமேல் சோற்றார்திப் பாகன்மற்ற(று)

ஈரப் படினும் அது ஊரான்--ஆரக்

கொடுத்துக் குறைகொள்ளல் வேண்டும் அதனால்

முடிக்கும் கருமம் பல. (அறநெறி, 180, பக். 144)

என்றும். இதை ஒப்புநோக்கும் வகையில் புறநானுற்றில் இதே கருத்தினை,

பருந்துபசி தீர்க்கும் நற்போர்த்

திருந்துவேல் நாகற் கூறினர் (புற 179: 11-12)

என்றும் பசி ஒரு கொடுமையான நோய். பசிக்கு மருந்து உணவு பசித்தவருக்கு உணவு கொடுத்து மனிதநேயத்தை வளர்க்க. வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது.

உணவு

மனிதன் எவ்வளவுதான் முன்னேறினாலும் அவன் வாழ்க்கைக்கு “ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமாக இருப்பது உணவே ஆகும்” என்பதை ஒத்துக்கொண்டுள்ளன. உதாரணத்திற்கு, ஒரு காலத்தில் நம் அன்றாட உணவில் சேர்க்கப்பட்ட மிளகு, சீரகம், வெந்தயம், மஞ்சள் போன்ற பொருட்களே, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவும் மருந்தாகப் பல்துறை அறிஞர்களாலும், மருத்துவர்களாலும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

இதனைப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே நம் தமிழர்கள் உணர்ந்தவர்கள் ஆவர். எனவே தான் உணவைப் பற்றியும் உணவுப் பழக்கத்தைப் பற்றியும் பல தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன.

தமிழர் உணவு என்பது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்குச் சான்றாக, திருக்குறளில் “மருந்து” என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள 10 குறள்களில் 7 குறள்கள் “மருந்து எனப்படுவது சரியான உணவு முறையே” என்று விளக்குவதாக உள்ளன. இதனை,

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்

ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. (குறள்-945)

என்ற குறள், சீரான உணவை உண்பதும், அளவிற்கு அதிகமாகாமல் மறுத்து அளவோடு உண்பதும் உயிரைக் காக்கும் என்று விளக்குகிறது. உணவின் சுவைகளை ஆறாகப் பிரித்தறிந்தனர். அவை, இனிப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு, உவர்ப்பு, கைப்பு, புளிப்பு ஆகியன. இவை முறையே ஆற்றல், வீறு, வளம், தெளிவு, மென்மை, இனிமை ஆகிய வற்றைத் தருவன. இதை நம் முன்னோர் அறுசுவையாக அமைத்துக் கொண்டாடினர். அதனை,

அறுசுவை உண்டி அமர்ந்தில்லாள் ஊட்ட

மறுசிகை நீக்கி உண்டாரும். (நாலடி.1: 1-2, பக். 2)

என்பது நாலடியார். உணவு உண்ணும் முறைகளைக் கூடப் பன்னிரெண்டாக வகுத்திருந்தனர். அவையாவன, அருந்துதல், உண்ணல், உறிஞ்சல், குடித்தல், தின்றல், துய்த்தல், நக்கல், நுங்கல், பருகல், மாந்தல், மெல்லல், விழுங்கல் என்பனவாகும். உணவின் அவசியத்தை எடுத்துரைக்கிறது.

கூழ் உணவு

ஒரு பெற்றோர் தம் குழந்தைக்கு ஒரு அட்டிலில் உணவு வைத்து ஊட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அப்பச்சிளங் குழந்தைக்குத் தன்னைப் பெற்றவர்க்குத் தானும் ஊட்டிவிட வேண்டும் என்ற உணர்வு தோன்ற அட்டிலுள்ள சோற்றைத் தன் சிறுகைகளால் அங்கொடு-இங்கொடு அளாவி, சிந்திச் சிதறி, தன் உடம்பெங்கும் இறைத்துக்கொண்டு, பெற்றவர்க்கு ஊட்டிவிட முயல்கிறது. அவ்வுணவை ஏற்று உண்ட பெற்றோர் அதை அமிழ்த்தினும் இனிமையானதாக உணர்கிறார்கள். வஞ்சனையறியாப் பருவத்துக் குழந்தை அன்புடன் குழைத்துத் தரப்பட்ட கூழல்லவா அது! குழந்தை தன் பிஞ்சுக் கைகளால் சோற்றை அளைவதைக் காணுதல் ஒரு இன்பம். அது ஊட்டிவிட்டதை உண்ட சுவை மேலும் ஒரு இன்பம். இக்காட்சியை மிகுந்த அழகுணர்ச்சியுடன் கூடிய கவிதையாக வடித்து தந்திருக்கிறார். உணவு எதனையும் 'அமிழ்தம்' என்பது உலக வழக்கு. அமிழ்தானது தொன்மங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள உணவுவகையாகும். இது வானிலுள்ள தேவர்கள் அருந்துவது; உயிர் தளிர்க்கச் செய்யும் இயல்பினது; சாவா வாழ்வைத் தரவல்லது; அதைவிடச் சுவையில் மேம்பட்டது வேறு ஒன்றில்லை என்று சொல்லப்படுவது. குழந்தை தர உண்ட உணவு பெற்றோர்க்கு அமிழ்தைவிட மிக இனிய சுவையுடையதாய் இருக்கிறது. உலகியல்பு அறிந்தவராதலால் 'தம் மக்கள்' என்ற சொற்றொடரை வள்ளுவர் இப்பாடலில் பெய்கிறார். 'தம்பிள்ளை' ஊட்டிய உணவுதான் அமிழ்தினும் இனியதாகும் என்பது கருத்து. குழந்தை பெற்ற அனைவரும் இவ்வினிய அனுபவம் அடைந்திருப்பர். அதைப் படிக்கும்போது மறுபடியும் அக்காட்சி நம் முன் தோன்றி நம்மை மகிழ்விக்கிறது. இதனை,

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்

சிறுகை அளாவிய கூழ். (குறள் - 64)

என்றும் என்று, குறளை ஒப்புநோக்கும் வகையில் நற்றிணை இதே கருத்தினை, “கூழ் உடை நன் மனை குழுவின் இருக்கும்” (நற் 367/5, பக். 346) என்று, நற்றிணையை ஒப்புநோக்கும் வகையில் அகநானூறு இதே கருத்தினை, “வல்வாய்க் கணிச்சி கூழார் கோவலர்” (அகம் 21/22, பக். 44) என்ற அடிகளில் கூழ் என்பது முல்லைநில எளிய மக்களான இடையர், கோவலர் ஆகியோருக்கும், மருதநில எளிய மக்களான உழவர் ஆகியோருக்கும் உணவாக இருந்ததைப் பற்றி அறிகிறோம். கூழ் என்பதற்குப் பொதுவாக உணவு என்ற பொருளும் இருந்திருக்கிறது. உடலின் ஆராக்கியத்திற்கான கூழ்உணவு என்பதின் அவசியத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது.

நோய்

ஒருமுறை ஒரு நோய் வந்தால், வந்த நோய் என்ன காரணத்தினால் வந்தது என்று அறிந்துகொண்டு, அந்த முறையில் மீண்டும் அந்நோய் வராமல் தடுக்கின்ற அறிவும் அது சார்ந்த கல்வியும் பெற்றாக வேண்டும். பலர் சொந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்குத் தற்காலிகத் தீர்வாகப் போதை மருந்துகளை நாடுகின்றனர். ஆனால், அது முடிவல்ல என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நோயில் இருந்து மீள்வதற்குச் சரியான வழிகாட்டுதலும், ஆறுதலும் முக்கியமாக இருக்கவேண்டும். நோயின் தீவிரமான, தீர்க்கமான ஆராயும் உள்நோக்கமும் இருக்கவேண்டும். நோயை நன்கு அறிந்து அந்த நோய்க்கான மூலக்காரணமும் அறிந்து அதைத் தணிக்கும் வழியை அறிந்து சரியாகச் செயல்பட வேண்டும். இல்லையெனில் நோய்களால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு அல்லற்படுவர். நோய் என்பதை வராமல் தடுப்பதே எல்லோருக்கும் உகந்ததாகும். ஆனால் நோய் வந்துவிட்டால்? அந்நோய்க்கு எவ்வாறு மருந்து எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று இக்குறளில் கூறுகிறார் திருவள்ளுவர். என்பதை,

**நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். (குறள்- 948)**

என்று, குறளை ஒப்புநோக்கும் வகையில் முனைப்பாடியார் இதே கருத்தினை,

**அரும்பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாது
மருந்தாய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல” (நற்றி 136: 2-3, பக். 252)**

நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து, நோயின் காரணம் ஆராய்ந்து, அதைத் தணிக்கும் வழியையும் ஆராய்ந்து, செயல்பட வேண்டும். என்று கூறுவதை அறிய முடிகிறது.

நோய் வரும்முன் காப்பது

உடலில் தோன்றும் நோய்களைவிட மனதில் தோன்றும் நோய்களே மிகவும் ஆபத்தானவை. காரணம், உடலின் ஓர் உறுப்பில் நோய்வந்தால் அந்த உறுப்புமட்டும் பாதிப்படையும். உதாரணத்திற்கு, கண்ணில் ஏதேனும் குறையேற்பட்டால் கண்ணில் மட்டுமே வலிவரும். ஆனால் மனதில் ஏதேனும் குறையேற்பட்டால் அது உடலின் பலபகுதிகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே, மனதில் ஏற்படும் குறைகள் உடனடியாகக் கவனிக்கப்படவேண்டிய ஒன்று என்பதை உணரவேண்டும். இதனை,

**முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும். (குறள்-535)**

என்ற குறளில் வள்ளுவர் வகுத்துரைத்துள்ளார். ஒப்புநோக்கும் வகையில் பழமொழி நானூறு இதே கருத்தினை,

**முன்னை உடையது காவா திகந்திருந்து,
பின்னையஃ தாராய்ந்து கொள்குறுதல்,-இன்னியற்
பைத்தகன்ற அல்குலாய்!-அஃதாதல் வெண்ணெய்மேல்**

வைத்து மயில் கொள்ளுமாறு. (பழ.நா 325, பக்.235)

நமக்கு துன்பங்கள் வருவதற்கு முன்பே அவை வராத வண்ணம் காத்துக்கொள்ளவேண்டும். அவ்வாறு காக்க தவறியவன் அதாவது காப்பதற்கான செயல்களை செய்ய (சோர்வினால்) மறந்தவன் பிழை புரிந்துவிட்டான் என்று அர்த்தம். துன்பம் வந்த பிறகு, தான் ஆற்றிய அப்பிழையை எண்ணி வருந்த நேரிடும். பின்பு வருந்துவதற்கு பதிலாக முன்பே ஒரு செயலை செய்து முடித்துவிடலாம், என்று கூறுவதை அறிய முடிகிறது.

மருந்து

உடல் நலம் காக்கப் பின்பற்றும் வழி முறையாக இருக்கின்றது. இதன் நோக்கம் வயிற்றுக்கு ஓய்வு கொடுத்து, அது புத்துணர்வும், புத்தாக்கமும் பெறச் செய்வது. உண்ணாமல் இருக்கும் காலத்தில் கழிவுப் பொருட்கள் உடலிலிருந்து நீங்குகின்றன. உடம்பில் தேவைக்கு மேல் தேங்கிக் கிடக்கும் சத்துக்கள் பயன்படுகின்றன. இது மருத்துவ உலகில் உடல் நோயைப் போக்கும் வழி முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறது. உண்ணா நோன்பு உடலிலிருக்கும் நச்சுப் பொருட்களை அகற்றுக்கின்றது. உடலில் உள்ள துவாரங்களை அழுக்கு அடைத்துக் கொள்வதாலும், செரிக்க உதவும் குடலை வேண்டாத உணவுப் பொருட்களைக் கொண்டு நிரப்புவதாலும் உடம்பின் சமநிலையை கெடுக்கின்றது. உண்ணாமல் இருக்கின்ற பொழுது குடலில் ஏற்படும் இடைவெளி உடல் நலத்தைச் சமநிலைக்குக் கொண்டு வருகின்றது. உண்ணா நோன்பு காலத்தில் அகவுறுப்புகள் ஓய்வு பெற்று உடல் புத்தாக்கம் பெறுகின்றது.

இது எல்லோருடைய உடலிலும் புற்று நோய்ச் செல்கள் தங்களைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் போது தான் உடம்பில் கட்டிகள் தோன்றி உயிர்க் கொல்லிகளாக மாறுகின்றன. உண்ணா விரதம் இருக்கும் போது உடலில் உள்ள நல்ல செல்கள் சூழ்நிலைக்கேற்ப தங்களைச் சரி செய்து கொள்கின்றன. ஆனால், புற்று நோய்ச் செல்கள் எப்போதும் இந்தப் புதிய சூழ்நிலைக்கு ஒத்துப்போகாமல் இறந்து விடுகின்றன. (க.சுப்ரமணியன், தமிழில் மருந்து, பக். 24)

என்ற கருத்து உண்ணா நோன்புள் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கின்றார். அறிவியல் நுட்பம் வாய்ந்த வள்ளுவப்பெருந்தகை உண்ணா நோன்பின் மூலம் மனிதன் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட காலம் வாழ முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதனை,

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்

இன்னாச்சொல் நோற்பானின் பின்" (குறள்-160)

என்ற குறளின் வழி அறியமுடிகின்றது. இதனையே திரிகடுகத்தை ஒப்புநோக்கும் வகையில்,

அருந்ததிக் கற்பினார் தோளும் திருந்திய

தொல்குடியின் மாண்டார் தொடர்ச்சியும் - சொல்லின்

அரில்அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இம்மூன்றும்

திரிகடுகம் போலு மருந்து. (திரி. 01)

அருந்ததி போன்ற கற்புடைய மங்கையரின் தோளும், குற்றமற்ற குடியில் தோன்றிய பண்புடையவர் தொடர்பும், குற்றமற்ற அறிவுடைய சான்றோர் நட்பும் என்ற இம்மூன்றும் ஒருவனுக்குத் திரிகடுகம் போன்ற மருந்துகளாகும். என்று அறியமுடிகின்றது. இதனையே புறநானூற்றை ஒப்புநோக்கும் வகையில்

இரும்பு சவைக் கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து ,

மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி , (புறநா. 180-5)

உடம்பில் இரும்பு ஆயுதம் தாக்கிய விழுப்புண் காயங்கள் இருக்கும். அவை மருந்துக்காகப் பட்டையைக் காயப்படுத்திய மரத்தில் காயம் ஆறிப்போய் உள்ள வடுக்களைப் போல

இருக்கும். வழி அறியமுடிகின்றது. இதனையே நாலடியாரை ஒப்புநோக்கும் வகையில் கல்வியே உடலுக்கு சிறந்த மருந்து என்று கூறுகிறார். இதனை,

**இம்மை பயக்குமால் ஈயக் குறைவு இன்றால்
தம்மை விளக்குமால் தாமுளராக் கேட்டால்
எம்மை உலகத்தும் யாம்கானேம் கல்விபோல்
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து. (நாலடி. 132, பக். 54)**

இந்த உலகில் பெற விரும்பும் எல்லா நலன்களையும் உண்டாக்கித் தரும். கொடுத்தால் குறையாது' மாறாக வளரும். கல்வி உடையவரைப் பலர் அறிய விளங்குமாறு செய்கிறார்கள். அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் அவர் கற்ற கல்விக்குக் கேடு இல்லை. அதனால் எந்த உலகுக்குச் சென்றாலும் கல்வியைப் போல அறியாமையைப் போக்கும் மருந்து ஒன்றினை யாம் கண்டதில்லை. என்பது அறியப்படுகின்றது.

நோய் போக்கும் மருந்து

ஒரு காதல் வயப்பட்ட பெண்ணுடைய மைதீட்டிய கண்ணுக்கு இரண்டு பார்வைகளாம். ஒன்று அவளுடைய உள்ள காதலை குறிக்குமாம். அதாவது காதலனை பிரிந்து இருப்பதனால் வரும் விரக (காமம், காதல்) வேட்கை உணர்த்தும் பார்வை. அந்த பார்வை காதலனுக்கும் துன்பம் தரும். அதுவே நோய் என்கிறார். ஆனால் மற்றொரு பார்வையோ இந்த நோயை தீர்க்கும் மருந்தாகவே அமையுமாம். இந்த பார்வையால் அவன் உயிர்த்தெழுந்து செயல்படுவானாம். நான் பிரிவால் நோயுற்று இருக்கிறேன். என்னை விரைவில் திருமணம் செய்துக்கொண்டு புணர்ந்து மகிழுங்கள் என்பதை குறிக்கிறாள் காதலி. குறிப்பால் உணர்த்துவதே இக்குறளின் அழகு. காதலனின் வார்த்தை கூட தன்னவளுக்கு மருந்தாகும் என்றால், குறைவாகக்கொடுத்து நிறைவாக்குவதே அவனது கடனல்லவா, உடல் நோயிக்கும், உள நோயிக்கும் மருந்து வேறுதானே; இதனை,

**இருநோக்கு இவள்உண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
நோய்நோக்குஒன்று அந்நோய் மருந்து . (குறள்-1091)**

என்று, குறளை ஒப்புநோக்கும் வகையில் சீவகசிந்தாமணி இதே கருத்தினை,

நஞ்சம் அமிர்தமுமே

போல்குணத்த பொருகயந் கண் (சீவகசி. 167:3-4, பக். 124)

என்று, சீவகசிந்தாமணி ஒப்புநோக்கும் வகையில் திருக்கோவையார் இதே கருத்தினை,

பிணியும் அதற்கு மருந்தும்

பிறழ்ப் பிறழமின்னும்

பணியும் புரைமருங் குற்பெருந்

தோளி படைக்கண்களே (திருக்கோவையார், 5, பக். 76)

அவனை வாழ்த்தாதவர் பெறும் நோய் போல் இவள் எனக்கு நோயை உண்டாக்குகிறாள். அந்த நோயைப் போக்கும் மருந்தும் இவளே. களவு வாழ்விலும், அறம் இருப்பதை அரிந்துகொள்ள முடிகிறது. வள்ளவர் கொடுத்த மருந்துமட்டும் போதாது நோயைத் தீர்ப்பதற்கு, பின்வரும் பாடலிலும் மருந்துள்ளதை உட்கொள்ளலாம். துன்பத்தால் நலம் இல்லாத நஞ்சம், இன்பத்தால் நலம் தரும் அமிர்தமும் போன்றது. முற்பிறவி இப்பிறவி என்ற பேதம் கூறியதன் நோக்கத்தை நாம் நுணுகி ஆராய வேண்டும். விண்ணைக்கீரி விதைப்போடும் காலத்தில் பிறவிபேதம் பேசுவது ஏட்டுச்சுரைக்காய்தான். அது சமைக்க உதவாது. அதற்குப் பதிலாக முந்தைய தலைமுறை, இன்றைய தலைமுறை என்று பார்ப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும். தலை வலி, வாய் புற்று நோய் மன நலம் பாதித்தவர் உடலில் நாற்றம் ஏர்ப்படுதல் போன்ற பல நோய்கள்

இன்றைக்கு மட்டுமல்ல அன்றைக்கே அற நூலார் கண்டறிந்து சொல்லியிருக்கின்றனர். அதாவது நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும். என்றால், மற்ற நோயாளிகளையும் தன்னைப்போல் நேசிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு தனக்கு நன்றாகத் தெரிந்த ஆலோசனைகளை கொடுக்க வேண்டும். இன்றைக்கு நவீன மருத்துவம் பெருகிவிட்டது என்றாலும் நோய்களும் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன. என்றாலும், மக்களுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனைகள் கட்டாயம் தேவைப்படுகின்றன. எனவே, 'நீவாழும் காலத்திலேயே நல்லது செய்தால், ஏழு தலைமுறைக்கும் அல்லவைநீங்கி நல்ல வாழ்க்கையை வாழலாம். இதனை,

சிக்கர் சிதடர் சிதலைப்போல் வாய்உடையார்

துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால்- தொக்க

அருநோய்கள் முன்னாளில் தீர்த்தாரே இந்நாள்

ஒருநோயும் இன்றி வாழ்வார். (சிறுபஞ்சம். 75, பக். 85)

என்றும் மருத்துவத்தின் தன்மையை நிலைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு நோய் போக்கும் மருந்துகளை கையாள வேண்டும் என்று கூறுவது வள்ளுவரின் வாக்கிற்கு வலு சேர்க்கிறது. என்பது அறியப்படுகின்றது.

முடிவுரை

நம்மால் அன்னை திரைசாவாக மாற முடியவில்லை என்றாலும், மனிதனாக மாற வேண்டும். என்று கூறுவதை உணர முடிகிறது. வாழும் போதே, நல்ல நிலையில் வாழ வேண்டும். அதாவது அனைத்தையும் பெற்று சமூகத்தில் மதிப்போடும், மரியாதையோடும் வாழ்ந்தால், இத்தலை முறையின் பயனை அடைந்துவிட்டோம் என்று பெறுமிதத்தோடு வாழ்வின் எல்லையையும் அடையலாம். உடல் உறுப்புகளில் பழுதில்லாமல் வாழ்வது தான் எல்லோருக்கும் பேரின்பமாகும். ஏனென்றால் உடல் உறுப்பு குறைபாட்டால் பல விடையங்களை சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும். ஆனாலும் அச்சவாலான செயல்கள்தான் சாதனைகளாக உயிர்ப்பு பெறுகின்றன. என்று நாம் உணர்ந்து ஆரோக்கியமாக உடல் நலத்துடன் வாழ்வாங்கு வாழவேண்டும் என்று நம் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன என்பதை அறியமுடிகிறது. அக்கூற்றின்படி நாம் வாழ்ந்தால் நமது உடலைப் பாதுகாப்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று நாம் உணர்ந்து கொள்வோம்.

குறிப்புகள்

- [1] சண்முகப்பிள்ளை. சிவவாக்கியர் பாடல். கலாரத்தகம் அச்சகம் சென்னை- 6000109, 1891.
- [2] சபாபதி முதலியாரவர்கள். தேவாரப்பதிகங்கள். ஆறுமுகவிலாச, அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டன, சென்னை.
- [3] பேரா. சுந. சொக்கலிங்கம். திரிகடுகம் மூலமும் உரையும். வானதி பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] பொ.வே.சோமசுந்தரனார். சிவகசிந்தாமணி மூலமும் உரையும். மதராஸ் கழகம், 1994.
- [5] பூலியூர்க் கேசிகன். புறநானூறு மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [6] பூலியூர்க் கேசிகன். குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] பூலியூர்க்கேசிகன். அகநானூறு மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] பூலியூர்க்கேசிகன். நற்றிணை மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] ஞா.மாணிக்கவாசகன். திருக்குறள் உரை. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [10] ஞா. மணிக்கவாசகன். சிறுபஞ்சமூலம் மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [11] ஞா.மணிக்கவாசகன். அறநெறிச்சாரம் மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம் சென்னை.

- [12] ஞா.மணிக்கவாசகன். நலடியார் மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம் சென்னை, 1993.
[13] ஞா.மணிக்கவாசகன். பழமொழிநானூறு மூலமும் உரையும். உமா பதிப்பகம், சென்னை.
[14] டாக்டர். இரா. வசந்தகுமார். திருக்கோவையர் எட்டாம்திருமுறை, செஞ்சுடர் அச்சகம், போத்தனூர், கோவை-23.

References

- [1] Sanmugapillai. *Sivavakkiyar Paadal*. Kalarathakam Achagam, Chennai, 1891.
[2] Sabapathi Mudaliyaravargal, editor. *Thevarapathigangal*. Arumugavilasa Achukkudathil Pathippikkappattana, Chennai.
[3] Sokka Lingam, Su. Na. *Thirikatugam: Moolamum Uraiyum*. Vanathi Pathippagam, Chennai.
[4] Somasundaranar, Po. Ve. Commentator. *Sivaga Sindamani: Moolamum Uraiyum*. Madras Kazhagam, 1994.
[5] Puliur Kesikan. *Purananuru: Moolamum Uraiyum*. Saratha Pathippagam, Chennai.
[6] Puliur Kesikan. *Kurunthogai: Moolamum Uraiyum*. Saratha Pathippagam, Chennai.
[7] Puliur Kesikan. *Agananuru: Moolamum Uraiyum*. Saratha Pathippagam, Chennai.
[8] Puliur Kesikan. *Natrinai: Moolamum Uraiyum*. Saratha Pathippagam, Chennai.
[9] Manickavasagan. Gna., *Thirukkural Urai*. NCBH (P) Ltd., Chennai.
[10] Manickavasagan, Gna. *Sirupanchamulam: Moolamum Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai.
[11] Manickavasagan, Gna. *Aranericharam: Moolamum Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai.
[12] Manickavasagan, Gna. *Naladiyar: Moolamum Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai, 1993.
[13] Manickavasagan, Gna. *Pazhamozhi Nanuru: Moolamum Uraiyum*. Uma Pathippagam, Chennai.
[14] Vasanthakumar, R. *Thirukovaiyar Ettam Thirumurai*. Senchudar Achagam, Pothanur, Coimbatore.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.